

სსიპ აჭარის მუზეუმი - ხარიტონ ახვლედიანის
სახელობის მუზეუმის საბუნებისმეტყველო
მიმართულების ხელმძღვანელი

კოლხური ტყის ლიანები

ლიანები (ფრანგ. liane) ეს არის მცენარეები, რომლებსაც რაიმე საყრდენის გარეშე დგომა არ შეუძლიათ. ქართულ ბოტანიკურ ლიტერატურაში ზოგჯერ ამავე მნიშვნელობით იხმარება ტერმინი „ლეშამბოები“.

საყრდენზე მიმაგრების ხასიათის მიხედვით განასხვავებენ ხვიარა და მცოცავ ლიანებს. ხვიარა ლიანები საყრდენს გარს ეხვევიან, მცოცავი ლიანები კი საყრდენს ემაგრებიან ულვაშებით, განსაკუთრებული ფესვებით, ეკლებით, ქაცვებით და სხვა. საყრდენზე შემოხვევის და ცოცვის უნარი მცენარეებს გამოუმუშავდათ როგორც შეგუება სინათლისათვის ბრძოლაში.

ლიანები გავრცელებულია უმთავრესად ტროპიკულ სარტყელში (200-ზე მეტი სახეობა), ზომიერ სარტყელში შედარებით ცოტაა (200-მდე სახეობა). საქართველოში ლიანები (ეკალიქი, სურო, კატაბარდა, მაცვალი და სხვა) ბევრია კოლხეთის ტყეებში, სადაც ხშირად გაუვალ ბარდებს ქმნიან.

მეტად საინტერესოა ველური ფლორის რელიქტური, მარადმწვანე წარმომადგენელი - კოლხური სურო (Hederacolchica), რომელიც არალიისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება.

კოლხური სურო, კოლხური ტყის ძირითადი ელემენტი. ველურად დასავლეთ საქართველოში გვხვდება, სადაც დაბლობის, მთის ქვედა და შუა სარტყლის შერეულფოთლოვან, ფოთლოვან და წიწვოვან ტყეებში, ზღვის დონიდან 1500 მ. სიმაღლეზე იზრდება. ტენიან და დაჩრდილულ ტყეებში ხეებზეა ასული და ზამთარში, ფოთლომცვენ ტყეებს მარადმწვანე იერს უნარჩუნებს. ხშირად ნიადაგსა და კლდეებს მთლიანად ფარავს.

კოლხური სურო მარადმწვანე ლიანაა, რომელიც დამატებითი ფესვების წყალობით ადვილად აცოცდება რაიმე საყრდენზე: ხეებზე, კლდეებზე, შენობის კედლებზე. აქვს გულის ფორმის სქელი, ტყავისებური, პრიალა და მუქი მწვანე ფერის ფოთლები, ხოლო მომწვანო-ყვითელი ფერის მცირე ზომის ყვავილები ქოლგისებრ ყვავილებადაა შეკრებილი.

სურო ყვავილობს ზაფხულის ბოლოდან გვიან შემოდგომამდე, ძალიან მდიდარია ნექტარით, ამიტომ ფუტკრების და სხვა მწერებისათვის მნიშვნელოვანი საკვები წყაროა. ნაყოფი შავი ფერის კენკრაა, რომელიც დეკემბერ-იანვარში მწიფდება და მნიშვნელოვანი საკვებია მრავალი ფრინველისათვის. მედიცინაში სუროს ფოთლების ექსტრაქტი გამოიყენება ბრონქო-ფილტვის დაავადებების სამკურნალოდ, რადგან მას აქვს ამოსახველებელი, ანტისპაზმური და გამათხლებელი ეფექტი.

კოლხური სურო, როგორც დეკორატიული მცენარე, მე-19 საუკუნიდან კულტივირებულია კავკასიის, ყირიმის, დასავლეთ ევროპის და წინა აზიის ბალ-პარკებში. ადვილად მრავლდება კალმების საშუალებით.

კავკასიური სურო - (ლათ. Hederacaucasigena Pojark.) სუროსებრთა (არალიისებრთა) ოჯახის, მცოცავი (ლიანა), მარადმწვანე მცენარეა. ახალგაზრდა ტოტები შებუსვილია, ხანდაზმული კი - შიშველი. საკმაოდ გრძელყუნწიანი ტყავისებრი ფოთლები კვერცხისებური ან რომბულია და ყლორტებზე მორიგეობითაა გაწყობილი, ფოთოლი 3-7 ნაწილად არის დაყოფილი. ზემოდან მუქ-მწვანეა, ქვემოდან კი უფრო მკრთალია. მათი ყუნწები შებუსვილია. მომწვანო-მოყვითალო ყვავილები ტოტებზე ქოლგებადაა შეკრებილი. მთელი ყვავილეთი თეთრი ვარსკვლავისებრი ბეწვითაა მოფენილი, ჰყვავის გვიან ზაფხულში (ხშირად სექტემბერში). მრავალი 2-4 თესლიანი შავი ფერის კენკრა

ნაყოფები შემოდგომით საკმაოდ გვიან მწიფდება. მრავლდება თესლითა და კალმებით. მიწაზე მხოხავი ყლორტები ცალკეულ კვანძებში ფესვებს ივითარებს. ხეებსა და სხვა საყრდენ საგნებზე მცენარე დამატებითი ფესვებით საიმედოდ ემაგრება. ჩრდილის დიდი ამტანია, ამიტომ კარგად იზრდება ტყეებში, როგორც საბურველქვეშ, მიწაზე გართხმული, ასევე ადვილად აღწევს ხეთა ვარჯებში. უპირატესად ტყის მცენარეა, მაგრამ ზოგან შიშველ კლდეებზედაცაა შეფენილი.

კავკასიური სურო ზრდება ზღვის დონიდან 1200 მ. სიმაღლემდე. გვხვდება გურიაში, იმერეთში, რაჭა-ლუჩხუმში, აჭარაში, ქართლსა და თრიალეთზე. ხარობს მთელ კავკასიაში: სომხეთში, აზერბაიჯანში, ჩრდილო კავკასიაში.

კატაბარდა (ლათ. Clematis) — მცენარეთა გვარი ბაიასებრთა ოჯახისა. მრავალწლოვანი ბალახები ან ხვიარა, მცოცავი და სწორღეროიანი მერქიანი მცენარეებია. მოიცავს 250-ზე მეტ სახეობას.

გავრცელებულია ზომიერ და თბილ რაიონებში. საქართველოში 5 სახეობა იზრდება. მათგან ჩვეულებრივი კატაბარდა (ლათ. Clematis vitalba) ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ხვიარა ბუჩქია. აქვს წიბოებიანი ღერო და სურნელოვანი მოყვითალო-მოთეთრო პატარა ზომის ყვავილები. ფოთოლი გრძელყუნწიანია, ხუთფოთოლაკიანი. ფოთოლაკები კვერცხისებურია, მოკლეყუნწიანი. თხელი ან ტყავისმაგვარი. იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებში, ღობეებზე. საქართველოში იზრდება ზღვის დონიდან 1200 მ. სიმაღლეზე, კოლხეთის ტყეებსა და აღმოსავლეთ საქართველოს ჭალისა და ვაკეთა ტენიან ადგილებში. ნორჩი ყლორტებისაგან ამზადებენ მხალს (გემოთი სატაცურს მოგვაგონებს).

კატაბარდას ბევრი სახეობა დეკორატიულია. ვერტიკალურ გამწვანებაში გამოსაყენებლად ერთ-ერთი საუკეთესო მცენარეა.

ლიტერატურული ცნობებით შხამიანია, ამიტომ მისი ნედლი ფოთლები დიდი სიფრთხილით და თანაც იშვიათად გამოიყენება სამკურნალოდ.

კატაბარდა გულზე მოქმედებს დამაწყნარებლად, მნიშვნელოვნად აჩქარებს ჭრილობის შეხორცებას და სპობს კანის სოკოვან დაავადებებს. გააჩნია ძლიერი ბაქტერიციდული თვისებები და სხვა. რეკომენდებულია კუჭის წყლულისა და შაკიკის სამკურნალოდ, აგრეთვე ხალხურ მედიცინაში კატაბარდას ფესვების ნახარშს იყენებენ თავის ტკივილისა და ციებ-ცხელების სამკურნალოდ.

ეკალიქი (Smilax excelsa) ლიანა მცენარეა. ეკუთვნის შროშანასებრთა ოჯახს. აქვს გრძელი დაკლაკნილი ეკლიანი ღერო. ფოთოლი ფორმით სამკუთხა კვერცხისებული ან მომრგვალო კვერცხისებურია. ნაყოფი წითელი ფერის კენკრაა. ყოველი ფოთლის ძირში ორი ულვაში აქვს, რომლებითაც ეჭიდება საყრდენ მცენარეებსა და საგნებს. საქართველოში გავრცელებულია ყველგან - ვაკე-დაბლობებსა და მთებისწინა ზოლში, ფართოდ არის გავრცელებული ტყეებში, განსაკუთრებით ჭალის ტყეებში, სადაც ძალიან მაღლა ადის ხეებზე და იმგვარად იხლართება, რომ ხშირად ტყეს გაუვალს ხდის.

ეკალიქს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა სახელი აქვს, განსაკუთრებით ცნობილია ის, როგორც ეკალა, ასევე კურკანტელა, ძიგურა და სხვ.

ეკალიქს მრავალი სამკურნალო თვისება გააჩნია. მისი ნორჩი ტოტები გამოიყენება საკვებად - ამზადებენ მხალს. ეკალიქი შეიცავს შაქარს, ვიტამინ C-ს, მთრიმლავ და საღებავ ნივთიერებებს მის ქიმიურ შემადგენლობაშია, გლიკოზიდები, სახამებელი, ორგანული მჟავები, ფისოვანი ნივთიერებები. საკვები ნივთიერებების შემცველობით ის მცენარეთა შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა და ამით პარკოსნებს უახლოვდება.

ეკალიქი, იგივე ეკალა კარგი საშუალებაა ფსორიაზის, ართრიტების, რევმატიზმის, ნიკრისის ქარის, მეტეორიზმის სამკურნალო. კარგად წმენდს

სისხლს. ეფექტურია დეპრესიის, დაღლილობის დროს, აწესრიგებს ორგანიზმის ჰორმონალურ ბალანსს და ამაღლებს ნივთიერებათა ცვლის სიჩქარეს.

ღვედკეცი (ლათ. Periploca) — მცენარეთა გვარი ღვედკეცისებრთა ოჯახისა. ხვიარა (ლიანა) ბუჩქია 30 მეტრამდე სიგრძის ღეროთი. ცნობილია 15-მდე სახეობა, რომელიც ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ტროპიკულ აფრიკაში, აზიის ზომიერ და სუბტროპიკულ

ოლქებშია გავრცელებული. საქართველოში ბუნებრივად გვხვდება 1 სახეობა — *Periploca graeca*; იგი 12 მ-მდე სიმაღლის ლიანაა, აქვს ელიფსური ტყავისებრი ფოთლები და მურა-მწვანე ყვავილები. მის მოპირისპირედ განწყობილი ფოთლები კვერცხისებრ ლანცეტა ან ლანცეტა ელიფსურია, ხეშეში, ზემოდან უფრო მუქი მწვანე, ქვემოდან კი მკრთალი, ფოთლების კიდეები დაუკბილაია. მომწვანო-იისფერი ყვავილები ნახევარქოლგისებრ ყვავილელებშია შეკრებილი და მაის-ივნისში იშლება. ნაყოფი ფოთლურაა, რომელიც არცთუ იშვიათად წვერში ერთმანეთთანა შეზრდილი, ძირში კი, ჩვეულებრივ, ერთმანეთთანა მიახლოებული. ნაყოფი აგვისტო-სექტემბერში მწიფდება და შიგნითა მხრიდან მთელ სიგრძეზე სკდება და ბეწვიანი მრავალი თესლი თანდათან გამოსცვივა და ქარის საშუალებით ვრცელდება.

გავრცელებულია დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში ყველაზე მეტად იგი მდ. ალაზნის ჭალებშია, დასავლეთში კი კოლხეთის დაბლობის ტყეებში იზრდება. დეკორატიული მცენარეა. ღვედკეცის ზოგიერთი სახეობის რძისებრი წვენი კაუჩუკს შეიცავს.

ზღვის დონიდან 400-500 მეტრზე მაღლა თითქმის არ გვხვდება. სიცივეს ვერ იტანს, ნესტიან ადგილებზე კარგად ხარობს. ლამაზი ყვავილებითა და ხასხასა მწვანე ფერის გამო ფრიად მიმზიდველი მცენარეა, საუცხოო მასალაა ვერტიკალური გამწვანებისათვის ტენით უზრუნველყოფილ ადგილებში.

მედიცინაში ღვედკეცს იყენებენ გულის გულის უკმარობის სამკურნალოდ, სისხლის მიმოქცევის დაჩქარებაში, სულის ხუთვის შეგრძნების შემცირებაში. ხელს უწყობს ძილის აღდგენას. მკურნალობის დაწყებიდან 8-12 დღის შემდეგ ბევრ მოციმციმე არითმიის დროს ტაქიკარდიის ინტენსივობა მცირდება.

მაყვალ (ლათ. *Rubus fruticosus*) ვარდისებრთა ოჯახს ეკუთვნის. აჭარასა და გურიაში მაყვალს ბარდს, ბარდყვავილას ეძახიან. მეტწილად ხვიარა ბუჩქებია. აქვს ეკლებით ან ჯაგრებით მოფენილი გრძელი ღეროები. პირველი წლის ყლორტებზე მხოლოდ ფოთლებია, მეორე წლის ყლორტებზე კი — ყვავილები და ნაყოფები. ყვავილები მარტოულია, უფრო იშვიათად ყვავილელებად შეკრებილი. მსხვილი, კვერცხისებრი ნაყოფი კრებადია და შედგება წითელი ან მოწითალო-მოშავო ნაფიფქიანი წვნიანი კურკიანებიანგან.

იზრდება ტყეებში, ბუჩქნარებში, გამეჩხრილ ტყეებში, ქმნის გაუვალ რაყებს და ტყის განახლებას ხელს უშლის. ასეთ ადგილებში ტყის ბუნებრივი განახლება აღარ ხდება. ამრიგად, ტყისთვის მაყვალი ძალიან სახიფათო მცენარეა.

მაყვალის 200-მდე სახეობა გავრცელებულია ევრაზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. საქართველოში 37 სახეობა გვხვდება, მათგან 27 საქართველოს ენდემია. მაყვლის ღერო და ფოთლები მნიშვნელოვანი რაოდენობით შეიცავს მთრიმლავ ნივთიერებებს, შაქრებს, მჟავებს, C ვიტამინს და კაროტინს. იყენებენ ნედლადა, ყველა სახეობის მაყვალი იჭმება. აკეთებენ მურაბას, ჯემს და სხვა ნაწარს.

მაყვლის ფესვები, ფოთლები, ნაყოფი გამოიყენება ხალხურ მედიცინაში, შინაგანი და გარეგანი დაავადებების სამკურნალოდ.

უსურვაზი (ლათ. *Vitis silvestris*) — ორსახლიანი მცენარე ვაზისებრთა ოჯახისა. ლიანა ან მიწაზე გართხმული ბუჩქია. ველური ვაზის ერთ-ერთი უიშვიათესი სახეობაა, რომლიდანაც კულტივირებული ვაზის მრავალი ჯიშია გამოყვანილი. აქვს მუქი ლურჯი (იშვიათად თეთრი) ნაყოფი. გემოთი იგი მომწავო-ტკბილია და სიმწკლარტე დაჰკრავს.

გვხვდება საქართველოს თითქმის ყველა ტყიან რაიონში. საქართველოს გარეთ - ევროპა, ხმელთაშუაზღვითი, მცირე აზია, ირანი, ცენტრალური აზია. იზრდება ტყეებში, უმთავრესად ვაკისა და მდინარისპირა ჭალის ტყეებში, 1400-1500 მ. სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. გვხვდება სპორადულად, რიცხოვნობა თანდათან მცირდება. მრავლდება თესლით და ვეგეტაციურად. ყინვა და გვალვამდობა, მდგრადია ფილოქსერისა და სოკოვან დაავადებათა მიმართ.

შემცირების მიზეზია დაბლობისა და მდინარისპირა ტერიტორიების სამეურნეო

ათვისება; იმ ხეების ჭრა, რომლებზედაც ვაზი ეხვევა; საქონლის მოვება; ადგილსამყოფელის პირობების დარღვევა; ფილოქსერა.

საქართველოში მოძიებულია ველური ვაზის 70 ფორმა. ველური ვაზი საქართველოს ფლორის ტიპიური მცენარეა და წარსულში მთელს ტერიტორიაზე ფართოდ იყო გავრცელებული. 1982 წელს ის საქართველოს წითელ წიგნში იქნა შეტანილი.

არქეოლოგიური კვლევის შედეგად ქვემო ქართლში აღმოჩენილია ძვ.წ. VI ათასწლეულით დათარიღებული, უძველესი ყურძნის წიპწები. კომპლექსური კვლევის შედეგად დგინდება, რომ ველური ვაზი ადამიანმა პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე მოიშინაურა და კულტურული ვაზისგან ღვინო დაწურა. კერამიკული ჭურჭლის ანაფხეკებში აღმოჩენილია კულტურული ვაზის მტვრის მარცვლები, რაც ამ ჭურჭელში ღვინის არსებობას ადასტურებს.

ველური ვაზი (კრიკინა) დაცულია ნაკრძალებსა და აღკვეთილებში. საჭიროა ჭალის ტყეებში ყველგან აიკრძალოს კრიკინას და იმ ხეების ჭრა, რომლებზედაც ვაზი შემოხვეულია. ალაზნისა და რიონის აღკვეთილებში უნდა შევიწინარწინოთ კრიკინა.

კოლხური სურო

კავკასიური სურო

კატაბარდა

ღვედკეცი

ეკალიჭი

მაყვალი

უსურვაზი